

**17 ಮತ್ತು 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಅರಿಮೆಯ ಹಿಂಸೆ (ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ
ಸುಧಾಕರ್ ಆರ್.ಎನ್.**

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15341373>

ABSTRACT:

ಈ ಲೇಖನವು 17ನೇ ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯು ಹೇರಿದ ಎಪಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ (ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ) ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಅರಿಮೆಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ದೇಶೀ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲು ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ವಿಶಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಿಷನರಿ ಬರಹಗಳು, ಆಡಳಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮರು ರಚನೆ ತೀವ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಲೇಖನವು ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಅರಿಮೆಯ ಹಿಂಸೆಯ ಬಹುಮಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಹಿಂಸೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ, ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ, ಮಿಷನರಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆ, ದೇಶೀ ಜ್ಞಾನ, ಜನಬದುಕು.

ಪರಿಚಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿತು. ಈ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪದ ಹಿಂಸೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿವಾಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನು “ಎಪಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್” (ಅರಿವೆಯ ಹಿಂಸೆ) ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೋಟಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂಸೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ, ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆ, ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನವು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು 17ನೇ ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಮಹತ್ವದ ಯುಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನುಡಿ, ಶಾಸನಗಳು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಪದಗಳು, ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ವಚನಗಳು, ಮುಂತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡವು ಜನ ಭಾಷೆಯೂ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇವಾಲಯ, ಶಾಲೆಗಳು (ಕೂಲಿಮಠ) ಮತ್ತು ಮಠಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. 1799 ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಪತನದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಲಂಡನ್ ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್‌ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನು “ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು” ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಶಾಲೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದರೂ, ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾರಂಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹಾಕಿದವು. ಬೈಬಲನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿಷನರಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮರುಸಂರಚಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರ್ಬರವಣಿಗೆ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಥನಗಳ ನಿಶ್ಚಯಗೊಳಿಸಿ, ಇದು ಎಪಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ರಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಇವರು ಬಹುವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. “History of Mysore” ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕಾಲಾನುರೂಪ ಮತ್ತು ತರ್ಕಪೂರಿತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇರಿದರು, ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವ ರೇಖೆಯಿಲ್ಲದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಾಕಾರ ಕಾಲದ ಭಾವನೆಗಳು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೊಂಡವು.

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರಹಗಳು ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂಕುಶ, ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜಡ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಧ್ಯೇಯವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೌರಸ್ತ್ಯ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜನ ಜೀವನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿತು.

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಧೀನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮಿಷನರಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮುದ್ರಣಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರು ಭಾಷೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ವಾಹಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಡಳಿತ ನೀತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಸಾವಯವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಒಲವು ಆಡುಭಾಷೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಘನೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಸಿತು. ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪರದೇಶಿ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ತರಗತಿಯು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಭಾಷೆ, ವಿಷಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಠಶೈಲಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿದೇಶೀಕರಣವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು.

17ನೇ ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಹಿಂಸೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ಅಚಾನಕ ಫಲವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ತಮ್ಮವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ

ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಮರುರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾರತದ “ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ” ಅವಧಿಯನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ 17-18ನೇ ಶತಮಾನ) ಅಜ್ಞಾನ, ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವನತಿಯ ಕಾಲವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ, ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜನಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ (17ನೇ ಶತಮಾನ), ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ (ಮಹಾಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಪರಿವರ್ತನೆ), ಹರಿದಾಸ ಚಳುವಳಿ (ಪುರಂದರದಾಸ, ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಮುಂತಾದವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು. ಆದರೆ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು “ಧಾರ್ಮಿಕ” ಅಥವಾ “ಅಲೌಕಿಕ” ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತುಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬದಲಾಗಿ ಫಾರಸಿ ಭಾಷೆಯ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದ “ಅವನತಿ”ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಭಾಷೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಲವನ್ನು “ಅಜ್ಞಾನದ” ಕಾಲವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮೈಸೂರು ಅರಸರು (ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯರ್) ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿದವು.

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ಎದುರಾದ, ಭಯ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಗ್ ನಂತಹ ರೋಗಗಳು, ಎದುರಾದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಮುದಾಯಗಳು

ನಡೆಕಾರರು ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗುಂಡು ತೋಪುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಡ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ರೀತಿಯ ಜನಬದುಕಿನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ವಸಾಹತು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

“ಕತ್ತಲೆಯುಗ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ-ಲೇಖನದ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎಪಿಸ್ಟಮಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಮೀಮಾಂಸೆಯು ನ್ಯಾಯದತ್ತ ಸಾಗಲು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮರುಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯು ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂತಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Spivak, Gayatri Chakravorty, (1988), Can the Subaltern Speak?, Columbia university press.
2. Dirks, Nicholas B, (2001), Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India, Princeton university press.
3. Mantena, Karuna, (2010), Alibis of Empire: Henry Maine and the Ends of Liberal Imperialism, Princeton university press.
4. Sugirtharajah, R.S, (2005), The Bible and Empire: Postcolonial Explorations. Cambridge university press.
5. ದೇವರ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, (2015), ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ (ಶಾಸ್ತ್ರಸಹಿತ) ಸಂಪುಟ-12, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ನಾಗರಾಜ ಎಂ.ಜಿ., (2000), ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ: ಸಂಪುಟ-15, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಶಾಮರಾಯ ತಾ.ಸು., (2010), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್, (1988), ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಂಬೈ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.